

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Арипходжаева Ф.З.,

Университет «ALFRAGANUS», г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038835>

Abstract. В работе представлены результаты исследования функционального состояния печени при краткосрочном и долгосрочном (в течение трёх месяцев) применении гиполипидемической терапии у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) на фоне метаболического синдрома. Изучена эффективность монотерапии розувастатином, а также комбинированной терапии розувастатином в сочетании с гепатопротектором Джетепар. Проведён анализ динамики показателей липидного и углеводного обмена, а также маркеров функционального состояния печени. Установлено, что на фоне терапии розувастатином отмечается выраженное улучшение показателей липидного спектра, однако выявляются признаки лекарственного воздействия на функциональное состояние печени. Комбинированная терапия с применением Джетепара способствовала не только коррекции дислипидемии и инсулинорезистентности, но и нормализации показателей цитолиза и холестаза. По завершении трёхмесячного курса комбинированной терапии нормализация уровня аланинаминотрансферазы отмечена у 31% пациентов, аспартатаминотрансферазы — у 40%, билирубина — у 25% и гаммаглутамилтранспептидазы — у 33% больных. Полученные данные подтверждают целесообразность включения гепатопротекторной терапии в комплекс лечения НАСГ на фоне метаболического синдрома.

Key words: *insulin resistance, steatohepatitis, metabolic syndrome.*

Введение

Метаболический синдром (МС) в последние годы приобретает всё большую значимость как одна из ведущих медико-социальных проблем, что обусловлено его высокой распространённостью и тесной связью с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической патологией печени. Результаты многочисленных популяционных и клинических исследований убедительно свидетельствуют о том, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является печёночной манифестацией метаболического синдрома [21, 22]. НАЖБП занимает лидирующее место в структуре хронических заболеваний печени среди европеоидной расы и является одной из основных этиологических причин формирования цирроза печени во всём мире [5, 24, 25]. По данным различных авторов, распространённость НАЖБП в популяции составляет от 25 до 34%, что позволяет рассматривать данное заболевание как глобальную пандемию [25]. Ключевые компоненты метаболического синдрома — инсулинорезистентность и дислипидемия — играют двоякую роль: с одной стороны, они способствуют развитию и прогрессированию НАЖБП, с другой — являются мощными предикторами сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, которые продолжают занимать лидирующие позиции в структуре причин летальности [5]. Известно, что у 30% пациентов с НАЖБП на стадии стеатоза и стеатогепатита в течение 5–10 лет происходит прогрессирование заболевания с

формированием стеатоза и стеатогепатита, а у четверти больных на стадии цирроза в течение ближайших трёх лет развиваются фатальные осложнения портальной гипертензии [13]. Коррекция нарушений липидного обмена у пациентов с НАЖБП является важнейшим направлением терапии, поскольку позволяет снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и ассоциированной с ними смертности. В настоящее время гиполипидемические препараты, в частности статины, рассматриваются как стандарт лечения дислипидемии. Согласно рекомендациям EASL-EASD-EASO, статины могут применяться у пациентов с НАЖБП для коррекции дислипидемии и снижения сердечно-сосудистого риска (уровень доказательности В1) [18]. Однако потенциальное неблагоприятное влияние статинов на функциональное состояние печени, связанное с особенностями их метаболизма в гепатоцитах, ограничивает возможности длительного применения данной группы препаратов и требует поиска оптимальных схем комбинированной терапии с использованием гепатопротекторных средств.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 67 больных НАЖБП на стадии НАСГ в возрасте от 26 до 72 года. Из них мужчины 20 (30%) и женщины 47 (70%). Для диагностики МС использовали определение экспертных комиссий Национального комитета США по холестерину АТР III – National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) 2001 г и Международной Федерации Диабета (МФД) 2005 г. [19]. Всем больным проведены антропометрические исследования: Индекс массы тела (ИМТ) (индекс Кетле) рассчитывали по отношению МТ в кг к росту в м² по формуле $(ИМТ = \frac{m}{p^2})$, где m – МТ человека (кг), p – рост (м); Ишемическая болезнь сердца (ИБС) диагностировали на основании анамнеза, физикального и инструментального обследования и изменения на ЭКГ (характерные для стенокардии). Диагноз гипертонической болезни выставлен на основании рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологии (2007). Диагноз НАЖБП выставлен на основании изучения факторов наследственности, клинических, лабораторных и данных УЗИ печени. Критериями исключения из исследования были: наличие фактора систематического употребления алкоголя, выявление маркеров хронических вирусных гепатитов В, С и Дельта и больные с аутоиммунными гепатитами на фоне применения гормональных средств.

Проведены лабораторные исследования по изучению показателей липидного и углеводного обмена. Определение концентрации общего холестерина (ОХ), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицерида (ТГ), уровень глюкозы, уровень гаммаглутамин-транспептидазы (ГГТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартат-аминотрансферазы (АСТ), общего билирубина, концентрация альбумина, С-реактивного белка (СРБ), аполипопротеина АI (Апо А-I), аполипопротеина В (Апо В) в сыворотки крови проводили с применением наборов реагентов фирмы BioSistemas (Испания) основанной на энзиматическом колориметрическом методе на автоанализаторе (Mindray). Концентрация инсулина натощак определяли с применением реагентов фирмы AccuBingElisa (США) методом ИФА. Выраженность инсулинорезистентности (ИР) оценивали при помощи модели оценки гемостаза – НОМА-IR по формуле: $НОМА-IR = \frac{глюкоза\ натощак}{инсулин}$ (ммоль/л)

х инсулин натощак (мкЕд/мл)/22,5. Согласно рекомендациям EASL-EASD-EASO (A1) оценка степени выраженности стеатоза печени определялось методом УЗИ (Mindray).

Лечебные группы больных НАЖБП были распределены на 2 группы: 1 группа больных получало гиполипидемический препарат розувастатин 20мг в сутки в течении 3 месяцев; 2 группа больных получали гиполипидемический препарат Розувастатин 20мг в сочетании гепатопротектора Джетепар 10мл на физ растворе в/в капельно в течении 10 дней ежемесячно в течении 3 месяцев. Контрольную группу составили 20 здоровых доноров.

Результаты исследования.

Результаты проведенных исследований показало, что у всех обследованных больных ИМТ повышен и составил $31,1 \pm 0,70$ кг/м² у мужчин и $31,7 \pm 0,45$ кг/м² у женщин. Гипертоническая болезнь I-II стадии выявлено у 20 (13%) мужчин и у 38 (25%) женщин. Диагноз ИБС выявлен у 18 (12%) мужчин и у 43 (28%) женщин. Сахарный диабет 2 типа диагностирован у 15 (10%) мужчин и у 41 (27%) женщин.

Клиническая характеристика больных НАСГ проявлялась в виде общей слабости и утомляемости при физической нагрузке у 59 (88%) больных, болями тупого характера в правом подреберье у 32 (48%), диспептическими проявлениями после приема пищи у 43 (64%) больных. Гепатомегалия по данным УЗИ выявлено у 39 (58%) больных. Жировая дистрофия печени (симптом «яркой печени») выявлено у всех больных.

В группе больных монотерапии исходное состояние гипербилирубинемии выявлено у 11 (35%), повышения уровня АЛТ в рамках 1,5 – 2 норм выявлено у 25 (81%), АСТ 21 (68%), ГГТП у 18 (58%) больных. В группе больных комбинированной терапии повышение билирубина выявлено у 13 (36%) больных, АЛТ у 28 (78%), АСТ 21 (58%) и повышение концентрации показателя внутрипеченочного холестаза – ГГТПу 22 (61%). Один из главных показателей печеночно клеточной недостаточности – снижения концентрация альбумина выявлено у 25 (81%) больных группы монотерапии и 28 (78%) больных комбинированной терапии. Показатель мезенхимально воспалительного процесса – концентрация С – реактивного белка (СРБ) выявлено у всех больных обеих сравниваемых групп.

Исходные лабораторные показатели углеводного, липидного обмена и показатели функционального состояния печени в обеих сравниваемых группах больных достоверно не отличались между собой. (Таблица 1,2,3). При этом показатели больных НАСГ в обеих сравниваемых группах достоверно отличались от показателей здоровых лиц. Так, концентрация ОХ, ТГ, Апо В достоверно ($P < 0,05$) отличался в обеих сравниваемых группах по сравнению с показателями здоровых (табл. 1). У всех больных выявлен в различной степени выраженности состояние дислипидемии, который проявлялся достоверным ($P < 0,05$) повышением ЛПНП, Апо В и снижение ЛПВП, Апо А1. Это отражалось в достоверном повышении КА в обеих сравниваемых группах по сравнению здоровых лиц. Показатели гликемического профиля концентрация сахара и инсулина превышали показатели здоровых в среднем 1,6 и 4 раза соответственно, что отражалось в достоверно ($P < 0,05$) повышенных показателей индекса НОМА (табл. 2).

Таблица 1.

Показатели липидного спектра больных НАСГ

Биохимические показатели	Здоровые, n=20	До лечения, n=31	После I курса лечения, n=31	После III курса лечения, n=31
Общий холестерин, ммоль/л	4,4±0,19	<u>7,5±0,42*</u> 7,1±0,41*	<u>6,34±0,36*</u> P<0,05 5,31±0,30* P<0,05	<u>5,28±0,30</u> P<0,05 4,34±0,22 P<0,05
Триглицериды, ммоль/л	1,42±0,07	<u>2,01±0,12*</u> 2,2±0,12*	<u>1,74±0,10*</u> P>0,05 1,85±0,11* P<0,05	<u>1,43±0,09</u> P<0,05 1,42±0,09 P<0,05
ЛПВП, ммоль/л	2,2±0,07	<u>1,12±0,06*</u> 1,05±0,06*	<u>1,32±0,07*</u> P>0,05 1,26±0,07* P<0,05	<u>1,62±0,08*</u> P<0,05 1,62±0,08* P<0,05
ЛПНП, ммоль/л	2,6±0,12	<u>3,94±0,20*</u> 3,84±0,20*	<u>2,74±0,15</u> P<0,05 2,59±0,13 P<0,05	<u>2,42±0,13</u> P<0,05 2,05±0,11 P<0,05
КА	1,05±0,12	<u>6,7±0,71*</u> 6,8±0,72*	<u>4,14±0,49*</u> P<0,05 3,77±0,41* P<0,05	<u>2,21±0,29*</u> P<0,05 1,93±0,22* P<0,05
Аполипротеин A1, г/л	193,5±9,28	<u>151,6±8,93*</u> 149,1±8,21*	<u>170,9±9,24</u> P>0,05 179,4±9,27 P<0,05	<u>191,6±10,1</u> P<0,05 215,2±11,4 P<0,05
Аполипротеин B	86,7±3,35	<u>170,7±9,65*</u> 174,9±8,98*	<u>143,4±7,9*</u> P<0,05 143,3±7,33* P<0,05	<u>114,3±6,4*</u> P<0,05 111,9±5,8* P<0,05
Индекс атерогенности	0,47±0,03	<u>1,27±0,11*</u> 1,33±0,12*	<u>0,92±0,07*</u> P<0,05 0,88±0,07* P<0,05	<u>0,65±0,05*</u> P<0,05 0,58±0,05 P<0,05

Примечание: В числителе показатели больных получивших монотерапию; в знаменателе показатели больных получивших комбинированную терапию; * - наличие достоверной разницы от здоровых лиц; P<0,05 – наличие достоверной разницы до лечения; P>0,05 – отсутствие достоверной разницы до лечения

Таблица 2.

Показатели гликемического профиля больных НАСГ

Биохимические показатели	Здоровые, n=20	До лечения, n=31	После I курса лечения, n=31	После III курса лечения, n=31
Сахар натощак, ммоль/л	4,11±0,16	<u>6,5±0,49*</u> 6,5±0,36*	<u>5,8±0,45*</u> P>0,05 5,8±0,32* P>0,05	<u>5,4±0,37*</u> P<0,05 5,4±0,29* P<0,05
Инсулин натощак, мкЕд/мл	11,7±0,51	<u>46,6±2,43*</u> 52,1±2,75*	<u>38,4±2,08*</u> P<0,05 35,7±1,88* P<0,05	<u>31,3±1,74*</u> P<0,05 24,2±1,19* P<0,05
Индекс НОМА	2,12±0,11	<u>12,5±0,71</u> 14,1±0,72*	<u>9,3±0,6*</u> P<0,05 8,7±0,42* P<0,05	<u>7,01±0,43*</u> P<0,05 5,4±0,24* P<0,05

Примечание: В числителе показатели больных получивших монотерапию; в знаменателе показатели больных получивших комбинированную терапию; * - наличие достоверной разницы от здоровых лиц; $P < 0,05$ – наличие достоверной разницы до лечения; $P > 0,05$ – отсутствие достоверной разницы до лечения

Таблица 3.

Показатели функционального состояния печени больных НАСГ

Биохимические показатели	Здоровые, n=20	До лечения, n=31	После I курса лечения, n=31	После III курса лечения, n=31
Билир. общий, мкмоль/л	15,88±0,84	<u>20,9±1,45*</u> 19,7±1,06	<u>21,8±1,42*</u> ^{P>0,05} 19,7±1,06 ^{P>0,05}	<u>20,9±1,23*</u> ^{P>0,05} 17,8±0,81 ^{P>0,05}
АЛТ, ЕД/л	17,5±2,5	<u>70,1±4,58*</u> 68,6±4,8*	<u>80,6±4,72*</u> ^{P>0,05} 60,2±4,29* ^{P>0,05}	<u>108,8±5,75*</u> ^{P<0,05} 43,4±3,09 ^{P<0,05}
АСТ, ЕД/л	12,7±2,2	<u>39,6±2,47*</u> 41,9±2,90*	<u>46,2±3,13*</u> ^{P>0,05} 31,7±2,23* ^{P<0,05}	<u>77,9±4,23*</u> ^{P<0,05} 24,5±1,41 ^{P<0,05}
ГГТП, ЕД/л	22,8±1,05	<u>70,0±4,02*</u> 69,2±4,74*	<u>78,5±4,52*</u> ^{P>0,05} 53,8±3,96* ^{P<0,05}	<u>113,6±6,38*</u> ^{P<0,05} 38,7±2,68* ^{P<0,05}
Общий белок, г/л	69,3±1,98	<u>67,5±2,02</u> 66,1±1,84	<u>65,5±1,94</u> ^{P>0,05} 68,0±1,80 ^{P>0,05}	<u>64,8±2,01</u> ^{P>0,05} 72,1±1,82 ^{P<0,05}
Альбумин, %	51,9±1,84	<u>42,1±1,45*</u> 40,9±1,36	<u>40,2±1,64*</u> ^{P>0,05} 44,7±1,43 ^{P>0,05}	<u>36,3±1,50*</u> ^{P<0,05} 53,4±1,55 ^{P<0,05}
СРБ, у/е	2,45±0,26	<u>9,6±0,6*</u> 10,4±0,56	<u>8,9±0,56*</u> ^{P>0,05} 6,9±0,40 ^{P<0,05}	<u>7,7±0,61*</u> ^{P<0,05} 4,53±0,27 ^{P<0,05}

Примечание: В числителе показатели больных получивших монотерапию; в знаменателе показатели больных получивших комбинированную терапию; * - наличие достоверной разницы от здоровых лиц; $P < 0,05$ – наличие достоверной разницы до лечения; $P > 0,05$ – отсутствие достоверной разницы до лечения.

Результаты динамики показателей липидного спектра на фоне применения препарата розувастатин к концу первого месяца показал достоверное ($P < 0,05$) снижение концентрации атерогенных фракций липидов – ОХ, ЛПНП, АПО В, КА, при статистически не значимом снижении уровня ТГ (табл.1). Также отмечено отсутствие достоверных различий в концентрации антиатерогенных фракций липидов ЛПВП, АПО А1 по сравнению с исходными показателями. Нами выявлено однонаправленный характер динамики показателей ОХ, ЛПНП с одной стороны и показателя инсулина натощак, индекса НОМА с другой к концу месячной терапии (табл.2). При этом достоверное ($P > 0,05$) снижение уровня сахара нами не выявлено. Изучение показателей функционального состояния печени в данный период показал отсутствие статистически значимой динамики снижения билирубина, альбумина и СРБ при тенденции ($P > 0,05$) к

повышению АЛТ, АСТ, ГГТП, однако эти изменения не носили достоверный характер (табл.3).

Динамическое наблюдение за больными на фоне трехмесячной монотерапии показал положительную динамику ($P<0,05$) в показателях липидного профиля – ОХ, ТГ, ЛПНП, АПО В. Одновременно выявлено достоверное повышение ($P<0,05$) ЛПВП и АПО А1, что отражалось в достоверном ($P<0,05$) снижении КА (табл.1). Аналогичная динамика выявлена по показателям гликемического профиля, что подтверждает патогенетическую взаимосвязь инсулинорезистентности с состоянием дислипидемии (табл.2). В показателях функционального состояния печени нами выявлено достоверное ($P<0,05$) повышение уровня ГГТП при достоверном ($P<0,05$) снижении концентрации альбумина, что возможно связано с эффектом метаболической нагрузки пролонгированной терапии розувастатина на функцию печени. При этом у 22 (71%) больных данной группы выявлено жалобы на слабость, утомляемость. Клинических симптомов активации холестатического синдрома нами не выявлено. Нами выявлено достоверное ($P<0,05$) повышение АЛТ, АСТ, ГГТП по сравнению исходным уровнем (табл.3). Необходимо отметить, что снижение уровня АЛТ, АСТ и ГГТП у больных с исходно повышенными показателями не выявлено, что еще раз подтверждает необходимость поддерживающей терапии функционального состояния печени у данного контингента.

Анализ лабораторных показателей больных, получивших комбинированную терапию к концу первого месяца показал положительную динамику показателей липидного и гликемического профиля (табл.1). Так, нами выявлено снижение ОХ, ТГ, ЛПНП, АПО В, КА в 1,3; 1,2; 1,5; 1,2; 1,8 раз соответственно, по сравнению с показателями до лечения. Показатели гликемического профиля – сахар, инсулина натощак, а также индекс НОМА снизилось в 1,2; 1,5; 1,6 раз (табл.2). Следует отметить достоверное ($P<0,05$) снижение СРБ как показателя мезенхимально-воспалительного процесса и прогрессирование фиброза печени. На фоне комбинированной терапии нами выявлено положительная динамика по показателям билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТП, однако эти показатели оставались достоверно высокими по сравнению показателей здоровых лиц. (табл.3). Анализ лабораторных исследований к концу трехмесячной терапии показал достоверное ($P<0,05$) снижение ОХ, ТГ, ЛПНП, АПО В 1,6; 1,5; 1,8; 1,6 раз, при статистически значимом ($P<0,05$) повышении ЛПВП и АПО А1 (1,5; 1,4 раз соответственно). Это отражалось 3,5кратном снижении КА. Однако эти показатели оставались достоверно высокими ($P<0,05$) по сравнению с показателями здоровых (табл.1). К концу терапии нами выявлено достоверное ($P<0,05$) снижение сахара, инсулина натощак, индекса НОМА 1,2; 2,1; 2,6 раз, значения которых также оставались достоверно высокими ($P<0,05$) по сравнению с здоровым контингентом (табл.2). Анализ биохимических показателей функционального состояния печени к концу трехмесячной терапии показал нормализацию АЛТ у 31% больных, АСТ у 40%, билирубина у 25% и ГГТП у 33% больных. Нормализация показателя мезенхимально-воспалительного процесса СРБ выявлено у 75% больных. Следует отметить положительное влияние комбинированной терапии на показатели печеночно-клеточной недостаточности, что проявлялось в достоверном ($P<0,05$) повышении концентрации альбумина (табл.3).

Обсуждение. Известно, что вопрос изучения НАЖБП включающий в своем патогенезе нарушение углеводного и липидного обмена актуален прежде всего в плане профилактики сердечно - сосудистых осложнений. Высокий риск развития атеросклероза по данным некоторых авторов [10] увеличивается при наличии факторов воспаления. Выявленное нами исходно повышенные маркеры показателей цитолиза гепатоцитов-АЛТ, АСТ, показателя мезенхимально-воспалительного процесса печени- СРБ очевидно являются факторами активации субклинического воспаления. Это несомненно имеет патогенетическую взаимосвязь с процессом активации сосудистого атерогенеза, следовательно будет отражаться в динамике показателей метаболического синдрома. Включение препарата Джетепар с антиоксидантным эффектом и свойством коррекции бета-карбоксилрования жирных кислот в гепатоцитах на наш взгляд влияет на ведущие механизмы НАЖБП. Положительная динамика функциональных показателей печени период комбинированной терапии с применением препарата Розувастатин еще раз подтверждает возможность применения Джетепар в качестве патогенетически обоснованной гепатопротекторной терапии. Анализируя опыт работы некоторых исследователей о эффективном применении гепатопротектора урсодезоксихолевой кислоты при НАСГ до 12 месяцев [7, 23] или эссенциальных фосфолипидов до 6 месяцев [8, 9, 14] долгосрочность применения предлагаемой комбинированной терапии очевидно должен решаться в индивидуальном порядке с каждым пациентом в зависимости от динамики лабораторных показателей.

Выводы.

1. Комбинированная терапия гиполлипидемического препарата Розувастатин в сочетании с гепатопротектором Джетепар способствует нормализации цитолитического, мезенхимально-воспалительного синдрома печени и положительно влияет на динамику показателей липидного, углеводного обмена у больных НАСГ на фоне МС.
2. Применение гепатопротектора Джетепар поддерживая функциональные показатели печени дает возможность применение пролонгированных схем гиполлипидемической терапии у больных НАСГ на фоне МС.

Список использованной литературы:

1. Бабенко А. Ю., Лаевская М. Ю. Неалкогольная жировая болезнь печени – взаимосвязи с метаболическим синдромом // РМЖ. – 2018. – Т. 26. – №. 1-1. – С. 34-40.
2. Бельдиев С.Н. Схема совместного назначения статинов и урсодезоксихолевой кислоты пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и сопутствующей неалкогольной жировой болезнью печени: проблемы практического применения // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2017. – Т. 13. – №. 1.
3. Богомоллов П.О., Мацеевич М.В., Кокина К.Ю., Майоров А.Ю., Мишина Е.Е. Патогенетическое обоснование подходов к лечению неалкогольной жировой болезни печени // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95. – №. 12.
4. Бубнова М.Г. Нежелательные эффекты терапии статинами: реальные доказательства // CardioСоматика. – 2019. – Т. 10. – №. 1.

5. Драпкина О.М., Самородская И.В., Старинская М.А. и др. Сравнение смертности от болезней системы кровообращения, нервных и психических расстройств в России в 2013 и 2017 г. // Профилактическая медицина. – 2019. – Т.22. - №4. – С. 7-13.
6. Звенигородская Л.А., Хомерики С.Г., Лычкова А.Э. Перспективные методы лечения дислипидемий у больных с НАЖБП // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2019. – №. 3 (163).
7. Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Павлов Ч.С., Тихонов И.Н., Широкова Е.Н., Буеверов А.О. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации // РЖГТК. - 2016. - №2. - С 24-39.
8. Козлов В.К., Стельмах В.В. Метаболический синдром и неалкогольная жировая болезнь печени // Руководства для врачей. Санкт-Петербург. - 2018. - Часть 2. - С. 9.
9. Козлов В.К., Стельмах В.В. Метаболический синдром и неалкогольная жировая болезнь печени // Руководство для врачей. – 2018. - Часть 1. – С. 25-27.
10. Курята А.В., Гречаник М.М. Атеросклероз магистральных артерий головы, уровень лептина и постпрандиальная гипертриглицеридемия у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от индекса массы тела // Украинський терапевтичний журнал. – 2016. – №. 4. – С. 55-62.
11. Мязин Р.Г. НАЖБП и сердечно-сосудистые риски: клиника, диагностика, особенности терапии // Медицинский совет. – 2019. – №. 12. – С. 82-86.
12. Остроумова О.Д. Статины и печень: взгляд кардиолога // Consilium Medicum. – 2017. – Т. 19. – №. 10.
13. Пирогова И.Ю., Яковлева С.В., Шаимова И.С., Сеницын С.П. Факторы, ассоциированные с формированием и прогрессированием стеатоза и фиброза при неалкогольной жировой болезни печени // Уральский медицинский журнал. – 2019. – №. 8. – С. 30-35.
14. Цуканов В.В., Васютин А.В., Тонких Ю.Л. Рациональное применение эссенциальных фосфолипидов для лечения НАЖБП // Фарматека. – 2018. – Т.355. - №.2. – С. 8-12.
15. Butterworth R.F., Canbay A. Hepatoprotection by L-ornithine L-aspartate in non-alcoholic fatty liver disease // Digestive Diseases. – 2019. – Vol.37(1). – P.63-68.